

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17950663>

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА

Турсунов Умид Закиржанович

(PhD) Независимый исследователь Ташкентского Государственного
Экономического Университета Специальность «Экономика промышленности»

АННОТАЦИЯ

В Узбекистане к настоящему времени в целом сформирована инфраструктура, необходимая для цифровой трансформации промышленности, накоплены существенные мощности для хранения и обработки больших данных, успешно развиваются технологии межмашинного взаимодействия, необходимые для внедрения. Однако в большинстве традиционных отраслей промышленности процесс цифровизации в настоящее время всё ещё находится на начальных этапах, что обусловлено высокой степенью неопределённости эффектов от реализации таких программ.

Каждое современное предприятие непрерывно осуществляет деятельность, которая требует организации управления согласно стратегическим направлениям его развития. Управление организацией в условиях цифровизации заключается в первую очередь в использовании новых цифровых бизнес-процессов, участники которых могут быть рассредоточены по всему миру, повышении их эффективности за счет более «умного» и оперативного управления с учетом большого количества данных. Что касается исполнителей, а не управленцев, то ожидается сокращение

работников массовых профессий, в цене, как, впрочем, и сейчас, останутся наиболее талантливые и компетентные сотрудники.

Внедрение цифровых систем управления в энергосистему позволяет оперативно реагировать на изменения в потреблении и производстве энергии. С помощью современных алгоритмов и технологий искусственного интеллекта (ИИ) системы управления могут анализировать данные о нагрузке, погодных условиях, состоянии оборудования и других факторах, чтобы оптимизировать работу сети и предотвращать возможные аварии или перегрузки.

Ключевые слова: *цифровизация, инвестиции, трансформация, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, бесперебойной электроэнергией, реконструкция и модернизация, организация и экономика.*

Введение. В современное время, когда развиваются и внедряются новыевысркие технологии, резко возрастает интирес к изучению инвестиционной деятельности предприятий. Энергосистемы становится неотъемлемым элементом стратегического развития энергетической отрасли в условиях современного мира. Основываясь на внедрении передовых технологий и инновационных подходов, этот процесс направлен на повышение эффективности, надежности и устойчивости энергосистемы, а также на удовлетворение растущих потребностей и ожиданий потребителей.

Степень изученности. Цифровизации энергетической отрасли и внедрения современных систем управления в последние годы стали предметом активного изучения. В работах исследователей рассматриваются такие аспекты, как повышение эффективности энергетических систем, развитие цифровой инфраструктуры, применение автоматизированных систем контроля и мониторинга. Значительное внимание уделяется вопросам прозрачности, оптимизации управленческих процессов и снижению потерь в энергосетях.

Однако, несмотря на возрастающий интерес, степень изученности именно цифровой трансформации энергетики Узбекистана остаётся недостаточной. Имеющиеся исследования в основном описывают общие направления модернизации отрасли, тогда как вопросы интеграции цифровых решений, анализа их эффективности и оценки влияния на отраслевое управление требуют дальнейшего углублённого изучения.

Внедрение. ERP, SCADA, АСКУЭ и SMART GRID позволяют получить комплексное представление о состоянии компании, делает инвестиционную деятельность предприятия более прозрачной, предсказуемой и эффективной. Цифровизация процессов управления ресурсами, производственными мощностями и энергопотреблением повышает рентабельность вложений, снижает финансовые, технические риски и позволяет сократить расходы на энергопотребление, что увеличивает рентабельность долгосрочных инвестиций.

Цифровая трансформация управления инвестиционной деятельностью организации представляет собой внедрение современных технологий для повышения эффективности принятия решений, управления рисками и оптимизации инвестиционных процессов

Развитие сетевых коммуникаций и обеспечение широкополосного доступа к высокоскоростным интернет-сетям свыше 256 Кбит/с.; использование предприятиями человеческого капитала в процессах цифровой трансформации; использование онлайн-сервисов населением в потребительском секторе; использование цифровых технологий в бизнесе для увеличения продаж; создание цифрового государства и сервисов предоставления государственных услуг; развитие информационно коммуникационных технологий.

Цифровая трансформация организации энергосистемы является ключевым фактором для обеспечения устойчивого развития энергетической отрасли в условиях быстро меняющегося мира. Путем внедрения современных цифровых

технологий, энергосистема стремится к повышению эффективности, надежности и уровня обслуживания, что способствует общему процветанию страны.

Внедрение современных цифровых систем управления к управлению деятельностью организации и применения современных информационных системных технологий, ускорения цифровой трансформации, повышение прозрачности эффективности и контроля отрасли энергосистемы.

Внедрение цифровых систем, таких как ERP (Enterprise Resource Planning), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) и АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии), значительно повышает эффективность инвестиционной деятельности предприятия, оптимизируя управление ресурсами, снижая издержки и повышая прозрачность бизнес-процессов.

1. Внедрение ERP (Система управления ресурсами предприятия)

ERP – это комплекс программных решений, которые автоматизируют и объединяют все бизнес-процессы организации в единую систему.

ERP позволяет централизованно управлять всеми ресурсами компании, включая:

Финансы – учет доходов, расходов, бюджетирование. Закупки – контроль поставок, управление цепочками поставок. Производство – планирование, контроль, учет себестоимости. Склад – управление запасами, логистика. Продажи и маркетинг – работа с клиентами, прогнозирование. Кадры – управление персоналом, расчёт зарплаты.

ERP-система интегрирует все ключевые процессы компании (финансы, производство, закупки, логистика, кадры), что приводит к:

► **Прозрачности инвестиций** – оперативный учет движения капитала и эффективности проектов.

► **Оптимизации затрат** – снижение нецелевых расходов за счет интеграции всех финансовых данных.

► **Повышению управляемости** – ускоренное принятие решений на основе актуальных данных.

► **Снижению рисков** – точный анализ прогнозов и окупаемости инвестиций.

Пример: Внедрение **SAP ERP** позволяет контролировать реализацию инвестиционных проектов в режиме реального времени, снижая вероятность перерасхода бюджета.

2. Внедрение SCADA (Система диспетчерского управления и сбора данных)

SCADA – автоматизированная система мониторинга и управления технологическими процессами в реальном времени, что дает:

► **Снижение эксплуатационных затрат** – сокращение непредвиденных простоев и аварийных ситуаций.

► **Повышение эффективности инвестиций в оборудование** – контроль нагрузки и диагностика технического состояния активов.

► **Автоматизацию управления производственными процессами** – минимизация влияния человеческого фактора.

► **Рост производительности** – интеграция с аналитическими системами позволяет прогнозировать выход оборудования из строя и оптимизировать затраты.

Пример: Использование **SCADA** в энергетике позволяет оптимизировать подачу электроэнергии, снижая затраты на генерацию и транспортировку.

Рисунок 1. Уровни систем с использованием SCADA⁶

В рамках проекта «Цифровая трансформация и повышение устойчивости распределительных сетей» 26 распределительных подстанций в регионах страны будут модернизированы до цифровых подстанций, включая систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Цифровые реле защиты и проектирование, устойчивое к климатическим воздействиям, также повысят эксплуатационную надежность и устойчивость подстанций к стихийным бедствиям и экстремальным погодным явлениям, предотвращая региональные отключения электроэнергии.

3. Внедрение АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии).

АСКУЭ используется для точного учета потребления энергоресурсов, что приводит к:

► **Оптимизации расходов на энергопотребление** – снижение потерь и выявление неэффективных зон потребления.

⁶ Источник: <https://en-res.ru/stati/scada.html>

► **Прозрачному расчету тарифов и платежей** – минимизация финансовых потерь при расчетах с поставщиками.

► **Контролю за инвестициями в энергосбережение** – мониторинг окупаемости внедренных энергоэффективных технологий.

► **Повышению энергоэффективности предприятия** – снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание сетей.

Пример: Внедрение АСКУЭ на промышленных предприятиях позволяет экономить до **15-20% электроэнергии**, что ускоряет возврат инвестиций.

Ускоренными темпами в стране реализуется еще один важный проект «Внедрение автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ)». В частности, до конца 2024 года подключено к Автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии более 37 млн. потребителей.

Переход на цифровые рельсы в любой отрасли экономики подразумевает стратегический анализ данных систем использованием цифровых технологий. Данные собираются на каждом этапе создания энергетического продукта, а именно: генерация, передача, распределение.

4. SMART GRID – Интеллектуальные энергосети

Преимущества:

► Оптимизация управления энергоресурсами предприятия.

► Снижение затрат на электроэнергию за счет интеллектуального регулирования нагрузки.

► Улучшение интеграции возобновляемых источников энергии.

► Уменьшение сбоев в электроснабжении, что снижает риски убытков.

Эффект: SMART GRID позволяет сократить расходы на энергопотребление, что увеличивает рентабельность долгосрочных инвестиций.

Рисунок 2. Локальная распределительная электроэнергетическая сеть⁷

Цифровая трансформация направлена прежде всего на повышение конкурентоспособности отрасли. Цифровые технологии применяются с целью увеличения добычи ископаемых энергоресурсов, снижения потерь по всей производственной цепочке, минимизации издержек и трудозатрат, повышения безопасности, сокращения негативного воздействия на окружающую среду и климат.

Внедрение единой системы сбора и анализа данных технического состояния инфраструктуры и персонала позволит предотвращать внештатные ситуации, а в случае их возникновения — принимать оперативные решения.

Достижения в энергетической системе.

Основное решение – обеспечить бесперебойность электроснабжения потребителей. Внедрение **ERP, SCADA, АСКУЭ и SMART GRID** делает инвестиционную деятельность предприятия более **прозрачной, предсказуемой и эффективной**. Цифровизация процессов управления ресурсами, производственными мощностями и энергопотреблением **повышает рентабельность вложений, снижает финансовые, технические риски и**

⁷ <https://isdok.ru/umnye-seti-elektrosnabzheniya/>

позволяет сократить расходы на энергопотребление, что увеличивает рентабельность долгосрочных инвестиций.

Комплексное внедрение всех систем, так как они усиливают друг друга и позволяют достичь **максимальной эффективности инвестиций**. Снижение расходов и увеличение доходов во всех отраслях энергосистемы.

Переход на цифровые рельсы в любой отрасли экономики подразумевает стратегический анализ данных систем использованием цифровых технологий. Данные собираются на каждом этапе создания энергетического продукта, а именно: генерация, передача, распределение.

Рисунок 3. Влияние цифровизации на доходы⁸

Цифровая трансформация энергетической системы открывает новые горизонты для повышения её эффективности, надежности и экологичности. Интеграция возобновляемых источников, развитие умных сетей, обеспечение высокого уровня кибербезопасности и применение передовых технологий искусственного интеллекта — все эти направления помогут сформировать энергетику нового поколения. Успех в этих начинаниях зависит от

⁸ <https://www.spot.uz/ru/2018/12/12/energy-digital/>

координированных усилий государства, бизнеса и научного сообщества, направленных на совершенствование технологической базы и подготовку квалифицированных кадров.

Выбор методов зависит от применяемого процессного подхода и целей инвестиционной деятельности. Классические методы подходят для стабильных условий,

а гибкие и риск-ориентированные – для динамичного рынка. Оптимальная стратегия – комбинация нескольких подходов и методов для эффективного управления инвестициями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на “зеленую” экономику на период 2019 – 2030 годов” от 04.10.2019 г. –№ ПП-4477.

2. Учебно-методическое пособие д.э.н., профессора Ф.М-Г. Топсахаловой «Инвестиции» подготовлено в соответствии с требованиями программы дисциплины «Инвестиции» Глава 1.1 Москва 2010 г. Научная электронная библиотека Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.monographies.ru/ru/book/section?id.>

3. Горемыкина Е.И. Понятие и сущность инвестиционной деятельности, Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». <https://cyberleninka.ru /article/n/ponyatie-i-suschnost-investitsionnoy-deyatelnosti>.

4. Ахмедов З.Ф. аспирант, Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия. Источники; Абдулкеримов Ф.К. Инвестиционная политика в системе устойчивого развития региона Молодой ученый. 2020. № 25 (315). С. 136-139. Алиев М.А. Экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан // Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. № 1 (75).

С. 46-52. Амадиева Н.А. Инвестиционная поддержка и экономическое стимулирование развития солнечных источников энергии в Дагестане // Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. № 2 (76). С. 4-9.

5. Караева А.Р. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия. «Экономика и социум» №3(22)2016. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.iupr.ru.

6. Финансовый анализ предприятия. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.1cbit.ru/blog/finansovyy-analiz-predpriyatiya>. 28.05.2024г. Евгения Г. CEO digital-агенства «adventum». Анализ инвестиций: цели, задачи и методы. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.adventum.ru/articles/dlya-rukovoditelej/analiz-investicij>. 10.11.2023г.

Информация об выполнении инвестиционных проектов обществе на 2023 год. Анализ по инвестиционным проектам АО «НЭС Узбекистана». Инвестиционный паток по месячному план-факт.

7. Елиферов В.Г., Плотников А.Н. Бизнес-процессы. Регламентация и управление / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. М.: ИНФРА-М, 2007. Процессный подход к управлению предприятием и его инвестиционно-инновационной деятельности. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-upravleniyu-predpriyatiem-i-ego-investitsionno-innovatsionnoy-deyatelnosti>.

8. Бабарин. М.С. 2014г. Формирование процессного подхода в инвестиционной компании. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-protsessnogo-podhoda-v-investitsionnoy-kompanii>.

9. Ильенкова Н.Д Спрос: анализ и управление. - М.: Финансы и статистика, 2000. Ламбен Ж.- Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. Питер, 2008. Кычкин Д.Е., Паутова А.В. Текст научной статьи по

специальности «Экономика и бизнес». Управление инновационным развитием кадрового потенциала организации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-innovatsionnym-razvitiem-kadrovogo-potentsiala-organizatsii>

10. Кибалюк И.В. Экономическая библиотека. Методы инновационного развития кадрового потенциала организации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://economy-lib.com/metody-innovatsionnogo-razvitiya-kadrovogo-potentsiala-organizatsii>.

11. Анализ отечественного и мирового опыта цифровой трансформации А. Д. Борреманс [и др.] // Наука и бизнес: пути развития. 2019г. 8(98). С. 176—181. 2024г. Бэй Гуанхуэй Влияние цифровой трансформации на эффективность инвестиционной деятельности предприятий Аспирант, экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва [Электронный ресурс] – Режим доступа: [E-mail: b1658791337@gmail.com](mailto:b1658791337@gmail.com).

Дополнительные интернет-ресурсы, электронные учебники и учебные пособия

1. <http://press-service.uz>– сайт пресс-службы Президента Республики Узбекистан.

2. <http://gov.uz> – сайт Кабинета министров Республики Узбекистан

3. <http://uba.uz> – сайт Ассоциации банков Республики Узбекистан

4. <http://lex.uz> – сайт национальной базы законодательных документов Республики Узбекистан.

5. <http://uzcard.uz> – сайт МПС «Uzcard», сайт МПС «GlobUzCard», сайт интернет-издания UzDaily

6. <http://review.uz> – сайт журнала «Экономическое обозрение»

7. <http://elibrary.ru> – сайт научной электронной библиотеки elibrary.ru

8. <http://znanium.com> – сайт электронно-библиотечной системы znanium.com
9. <http://cyberleninka.ru>– сайт научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»
10. <https://www.uzbekistonmet.uz/ru> - сайт АО «НЭС Узбекистана»